

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

**MODERNO E EFICIENTE: UM ESTUDO SOBRE A ILUMINAÇÃO
NATURAL NA SEDE DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM FORTALEZA****TELES, ILANA MARIA HOLANDA SOUSA (1)**

1. Arquiteta e Urbanista UFC, pós-graduada em Projeto Arquitetônico Contemporâneo UFC.
ilanamhs@gmail.com

SAMPAIO NETO, PAULO COSTA (2)

2. Arquiteto e Urbanista UFC, mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo FAU/USP
Professor Adjunto do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC.
paulocosta@dau.ufc.br

RESUMO

Projetada por Acácio Gil Borsoi em 1975 e construída entre 1976 e 1979, a sede do Ministério da Fazenda, em Fortaleza, é considerada uma referência na arquitetura da capital cearense, tanto por sua escala monumental e simbólica, quanto por seu nível de detalhamento e rigor construtivo. Apontada por muitos historiadores como a obra mais emblemática de Borsoi na Cidade, ela apresenta, como um dos seus destaques, os painéis pré-fabricados em concreto da fachada, que assumem a função de elementos de proteção solar do edifício. Ora configurados como brise-soleil, ora como envoltória opaca com algumas perfurações, esses elementos reduzem efetivamente a incidência de radiação solar direta nas esquadrias do edifício, minimizando os ganhos térmicos e, conseqüentemente, o consumo de energia utilizada para climatização. Em contrapartida, observa-se, no uso do edifício, uma elevada demanda por iluminação artificial nas áreas de trabalho, mesmo durante o dia, em que pese a abundante oferta de luz natural verificada na localidade. Este artigo pretende avaliar através de simulação computacional e medição in loco a iluminância no interior do edifício Sede do Ministério da Fazenda de Fortaleza.

PALAVRAS-CHAVE: iluminação natural; arquitetura moderna; acácio gil borsoi; conforto térmico; fortaleza.

**MODERN AND EFFICIENT: A STUDY ON NATURAL LIGHTING AT
THE HEADQUARTERS OF THE MINISTRY OF FINANCE IN FORTALEZA**

ABSTRACT

Designed by Acácio Gil Borsoi in 1975 and built between 1976 and 1979, the headquarters of the Ministry of Finance, in Fortaleza, is considered a reference in the architecture of the capital of Ceará, for its monumental and symbolic scale, as well as for its level of detail and constructive rigor. Named by many historians as Borsoi's most emblematic work in the City, one of its highlights is the prefabricated concrete panels on the facade, which serves as the building's sun protection elements. Sometimes configured as a brise-soleil, and others as an opaque envelope with some perforations, these elements effectively reduce the incidence of direct solar radiation on the building's frames, minimizing thermal gains and, consequently, the consumption of energy used for air conditioning. On the other hand there is a high demand for artificial lighting in the work areas, even during the day, despite the abundant supply of natural light found in the locality. This article intends to evaluate, through computer simulation and in loco measurement, the illuminance inside the Headquarters of the Ministry of Finance in Fortaleza.

KEYWORDS: natural lighting; modern architecture; acacio gil borsoi; thermal comfort, fortaleza.

INTRODUÇÃO

Por sermos homeotérmicos, ou seja, por apresentarmos uma temperatura corporal interna que tende a permanecer constante, mesmo com as variações da temperatura do meio externo, o nosso corpo busca, a todo momento, o equilíbrio entre as temperaturas interna e externa, traduzindo-se em conforto térmico, o qual indica uma maior sensação de bem-estar e satisfação do indivíduo em relação ao ambiente.

Segundo a ASHRAE 55 (2013), o conforto térmico pode ser definido como a condição mental que expressa satisfação com o ambiente térmico. Se houver um equilíbrio entre as temperaturas externas e internas ao corpo, com liberação de suor dentro de limites aceitáveis, admite-se que o indivíduo está termicamente confortável. De acordo com Humphreys (1979), a temperatura de neutralidade não é estática; pelo contrário, varia ao longo do ano de acordo com a região, a estação e as temperaturas às quais cada pessoa está habituada. Isso significa que, supondo uma temperatura de 26°C, no inverno, como aceitável para um fortalezense, haverá uma considerável insatisfação se, nessa mesma época, o termômetro marcar 27°C, ainda que o mesmo se sinta em conforto a 29°C no verão, pois há uma expectativa climática para aquele determinado período ao qual ele já está acostumado a experimentar.

Givoni (1992) defende que o ser humano consegue se adaptar às condições do meio onde vive e, portanto, os limites da zona de conforto se ajustam em relação a cada localidade. Cada indivíduo apresenta uma resposta às variáveis ambientais (temperatura do ar, temperatura radiante, umidade relativa, velocidade do ar), que depende das variáveis humanas (cultura, idade, costumes, vestimenta, atividades realizadas, alimentação, expectativas, preferências, entre outras). Portanto, pode-se afirmar que as variáveis ambientais são objetivas e quantificáveis, enquanto as variáveis humanas são subjetivas e não são passíveis de quantificação, contudo são interpretadas em sensações que determinam o nível de satisfação do indivíduo em relação ao meio no qual está inserido.

Pelo aqui exposto, compreende-se, como tarefa fundamental do arquiteto, a consideração das questões ambientais do entorno durante a concepção de um projeto, a fim de proporcionar um espaço habitável para seus usuários. Analisando a situação de edifícios localizados em regiões tropicais quentes e úmidas, com alta umidade relativa do ar e com pequenas variações de temperatura ao longo do dia, como é o caso da cidade de Fortaleza, recomenda-se o uso de elementos de proteção solar nas aberturas da edificação, de forma a eliminar, ou ao menos reduzir, a entrada de radiação solar direta, bem como considerar o aproveitamento da ventilação natural. Assim, “sombra e ventilação” se constituem como principais estratégias para se alcançar o conforto térmico em nossas edificações.

Um elemento arquitetônico muito versátil, concebido por Le Corbusier para responder a tais requerimentos, é o brise-soleil. Amplamente estudada e aplicada na arquitetura moderna brasileira, essa opção é bastante eficaz para gerar uma segunda pele nas fachadas, protegendo os interiores da radiação solar direta. Para o correto dimensionamento do dispositivo, é preciso considerar a latitude do lugar em questão (e a sua correspondente carta solar), identificar a orientação solar da fachada a ser protegida e, finalmente, definir os períodos (mês, dia e hora) desejados para o bloqueio da radiação solar direta. Com o manuseio de algumas variáveis na carta solar (no caso, os ângulos alfa, beta e gama), é possível concluir sobre as mais adequadas tipologias para a dada situação (brise vertical, horizontal ou misto), o sistema (fixo ou móvel) e o seu dimensionamento. Vale ressaltar que, como elementos de fachada, eles terão significativa presença na solução plástica do edifício.

No Brasil, pode-se observar, durante os anos 1970, uma espécie de “boom” de edificações que utilizaram esses elementos de proteção solar. Em uma parte delas, o emprego se deu de maneira equivocada, sem considerar a orientação, a latitude e o correto dimensionamento. Desse modo, atuavam preponderantemente como elementos de composição de fachadas, sem cumprirem a sua função precípua. Em outros casos, houve o esforço de arquitetos em dimensionar corretamente essas peças para que elas apresentassem um resultado eficaz, revelando seu comprometimento com a produção de espaços qualificados.

Este artigo se constitui como um estudo de caso, o qual investiga o projeto da Sede do Ministério da Fazenda em Fortaleza, e foi dividido em quatro partes principais: caracterização da cidade (sob o ponto de vista do clima) e do projeto arquitetônico; estudos de insolação por meio do software Ecotect, a fim de calcular as máscaras de proteção solar para as fachadas norte-nordeste e sul-sudoeste, onde se encontram os brises do

objeto de estudo; simulações de desempenho lumínico natural no interior do edifício, utilizando o Radiance (plugin de simulação que opera associado ao Ecotect); apresentação e discussão dos resultados.

Verificou-se, in loco, a eficiência dos brises concebidos por Borsoi, em relação à sua capacidade de barrar a radiação solar direta no interior da edificação, ratificando os resultados da pesquisa publicada por Leite et al. (2018). Nessa mesma visita de campo, foram efetuadas medições dos níveis de iluminância em duas salas de trabalho do bloco vertical, com o propósito de diagnosticar, quantitativamente, a permeabilidade da luz natural em tais espaços, bem como a sua forma de distribuição. Os resultados do levantamento fotométrico realizado in loco serão apresentados ao final deste trabalho.

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DE FORTALEZA

Por encontrar-se bem próxima à linha do Equador, com latitude 3° 43' 6" Sul, Fortaleza registra temperaturas elevadas durante o ano todo, sendo dezembro/janeiro os meses mais quentes e julho, o mais ameno. O clima da capital cearense é tropical, quente e úmido. A cidade apresenta alta umidade relativa anual, fator responsável por sua baixa amplitude térmica ao longo do dia. As chuvas se concentram no primeiro semestre do ano. Com maior predominância à leste, os ventos alísios promovem grandes movimentações de ar, amenizando a sensação de abafamento na cidade.

A leitura da carta bioclimática da Cidade (Figura 1), elaborada sobre um diagrama que relaciona temperatura e umidade do ar, informa, no presente caso, uma predominância de temperaturas entre 22°C e 31°C e umidades relativas entre 80% e 90%, e aponta a ventilação natural (além do sombreamento) como estratégia suficiente ao alcance do conforto térmico durante a maior parte do ano.

Figura 1: Carta bioclimática e as relações entre temperaturas e umidades para Fortaleza

O domínio sobre o comportamento climático de uma região é fundamental para definir estratégias referentes à edificação, como o tipo de envoltória, os materiais, as cores, as aberturas, a fim de produzir bons projetos bioclimáticos. Entender o percurso do sol também é indispensável no controle da radiação natural sobre a edificação, pois interfere diretamente nas decisões de implantação, na posição e dimensão das aberturas, no correto uso de proteções solares, entre outros.

SEDE DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EM FORTALEZA

O Edifício Sede do Ministério da Fazenda é uma importante referência na produção do Movimento Moderno em Fortaleza, tanto pelo caráter monumental e celebrativo da obra, reconhecido por Wolf (1999, p.39), quanto pelo apuro técnico de sua construção e primor de seu acabamento, indicados por Diógenes e Paiva (2008). O projeto foi concebido por Acácio Gil Borsoi em 1975, à época do chamado “milagre econômico brasileiro” empreendido pela ditadura militar, quando se observa uma intensa produção de obras institucionais.

O projeto foi implantado em uma quadra inteira, cujo perímetro é definido pelas ruas Carlos Vasconcelos, Pereira Filgueiras, Barão de Aracati e Iracema. Seu entorno imediato é predominantemente baixo, composto prioritariamente por residências, edifícios multifamiliares, restaurantes e outros serviços. O prédio ocupa boa parte da fração oeste da quadra e acompanha o alinhamento da malha urbana, apresentando uma inclinação de 18° para o leste (Figura 2).

Figura 2: Destaque para a implantação do edifício

Fonte: Imagem de satélite adaptada do Google Earth.

A obra respeita com maestria um sistema de coordenação modular tridimensional de 1.25m x 1.25m x 1.25m, que vai desde a definição estrutural das lajes e pilares até elementos como forro, paginação de piso, esquadrias, mobiliário e paisagismo, de forma a reforçar a unidade da composição. Dessa malha reticulada, resulta um bloco retangular horizontal (46.25m x 71.25m), com 4 pavimentos, sobreposto por um volume vertical, mais alongado (17.50m x 72.50m), formado por 9 pavimentos-tipo em planta livre, com os pilares situados nas extremidades da lâmina (Figura 3), a fim de promover uma maior flexibilidade na ocupação dos mesmos, em função da necessidade de cada órgão que compõe o Ministério.

Figura 3: Planta baixa esquemática do pavimento-tipo orientada pela modulação 1.25m x 1.25m, com marcação dos pilares nas extremidades, resultando na planta livre

Fonte: acaciogilborsoi.com.br/projetos.

Em relação à volumetria da edificação (Figura 4), Sampaio Neto (2012) aponta a tripartição do seu desenvolvimento vertical como herança do método de composição beaux-arts, utilizado em muitos trabalhos pelo arquiteto: a “base”, que corresponde funcionalmente às áreas de atendimento ao público, apresenta tratamento quase inteiramente opaco, com fechamento realizado por placas de concreto aparente com poucas

e estreitas fenestraçãoes; o “corpo”, onde se implantam as áreas de escritório, com fachadas mais movimentadas, tanto pelo jogo de sombras promovido pelos brises que protegem as esquadrias (Figura 5), quanto pelas varandas que quebram o rigor e a previsibilidade da composição; e, finalmente, o “coroamento”, novamente opaco, onde se encontram dispostas áreas técnicas (central de ar condicionado e caixa d’água). Vale salientar que a sua pesada e sóbria volumetria, de caráter brutalista, é inteiramente resolvida com reduzidíssima paleta de materiais, composta pelo concreto aparente, pelo vidro e pelo alumínio bronze de suas esquadrias. O paisagismo encantador de Burle Marx surge, então, como contraponto cromático, emoldurando a edificação e lhe conferindo um caráter mais acolhedor (Figura 6).

Figura 4: Fachada norte-nordeste (à esquerda) e fachada sul-sudeste (à direita) da Sede do Ministério da Fazenda em Fortaleza e seu entorno

Fonte: Imagem de satélite adaptada do Google Earth.

Figura 5: Composição ritmada da fachada por meio dos elementos de proteção solar

Fonte: Arquivo dos autores (2022).

Figura 6: Fachada norte-nordeste vista a partir do terraço jardim de Burle Marx

Fonte: Arquivo dos autores (2022).

O presente trabalho tomará a área do “corpo”, que corresponde à maior porção do edifício e onde se encontram os brises da edificação, como objeto de estudo.

IMPLANTAÇÃO

A implantação do edifício obedece aos alinhamentos preexistentes do sistema viário, apresentando suas fachadas paralelas às ruas Pereira Filgueira (fachada NNE), Iracema (fachada SSO), Carlos Vasconcelos (fachada ESE) e Barão de Aracati (fachada ONO). Enquanto o volume da “base”, de fachadas (quase) opacas, encontra-se disposto na direção NNE-SSO, o “corpo” - nosso objeto de estudo - apresenta desenvolvimento ao longo do eixo ESE-ONO.

Tal implantação favorece a redução da carga térmica admitida, proveniente da radiação solar direta que alcança o edifício, ao dispor suas menores fachadas para as orientações mais desfavoráveis (no caso, as ESE e ONO). Para tais orientações, a edificação apresenta fechamento com empenas cegas, constituídas por paredes duplas. Já, nas suas grandes fachadas (NNE e SSO), o fechamento é realizado majoritariamente por esquadrias protegidas por brises, que, além de desempenharem adequadamente a sua função, conforme asseveram Leite et al (2018), são também elementos protagonistas da solução plástica do edifício.

BRISSES: OS PROTAGONISTAS

Foram escolhidas duas salas para realizar estudos de insolação, a fim de compreender a eficiência dos brises (Figuras 7 e 8) quanto ao seu dimensionamento e orientação: uma situada na fachada norte-nordeste e outra à sul-sudoeste; ambas na porção oeste do 6º andar, onde está instalada a Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Estado do Ceará (SRA-ME/CE), conforme a figura 9.

Figura 7: As peças pré-moldadas seguem rigidamente a modulação definida por Borsoi

Fonte: Arquivo dos autores (2022).

Figura 8: Brises da fachada sul-sudoeste em seu correto desempenho da proteção solar direta, às 15h36 do dia 7 de fevereiro de 2022

Fonte: Arquivo dos autores (2022).

Figura 9: Planta baixa da ala oeste do 6º andar com destaque

para as duas salas, uma à NNE (SIMPE) e outra à SSO (ASSESSORIA)

Fonte: Planta editada pelos autores a partir de arquivo cedido pela equipe SRA-ME/CE.

Para gerar as máscaras solares e simulações de iluminância no programa Ecotect Analysis 2011 (2010), foi importada, do software SketchUp 2021 (2020), uma modelagem digital simplificada do edifício, editada pelos autores a partir do modelo cedido pelo arquiteto Bruno Braga, com acréscimo das atuais divisões internas do 6º pavimento e ajuste das dimensões das esquadrias com base no levantamento feito in loco, devido à verificação de pequenas discordâncias entre o projeto e a obra executada.

A partir das máscaras solares apresentadas a seguir (Figura 10), foi possível verificar o correto desempenho dos elementos de proteção solar empregados nas fachadas norte-nordeste e sul-sudoeste.

Figura 10: Máscara de proteção solar para a fachada norte-nordeste (à esquerda) e sul-sudoeste (à direita)

Fonte: Arquivo dos autores, gerado a partir do Ecotect.

A radiação solar direta é quase completamente barrada durante todo o ano, conseguindo alcançar a fachada norte-nordeste somente entre meados de abril e de agosto, por um curto período, no final da manhã. A data

em que há maior infiltração de luz solar direta, corresponde ao solstício de inverno, quando entra (parcialmente) das 9h30 às 12h. Já pela fachada sul-sudoeste, mais protegida, a radiação solar direta entra apenas durante alguns minutos, nos meses de dezembro e janeiro, sendo, o solstício de verão, o dia com maior exposição, verificada (aproximadamente) entre as 12h e as 13h10.

Fato de interesse, encontrado pela pesquisa, é a documentação de um cuidadoso estudo de insolação, realizado por Burle Marx, autor do projeto de paisagismo, para verificação do comportamento das sombras, projetadas pelo edifício, ao longo do ano, no sentido de uma melhor disposição das espécies utilizadas, de acordo com os respectivos graus de afinidade ao sol ou à sombra (Figura 11).

Figura 11: Gráfico de insolação feito por Burle Marx para o projeto de paisagismo

Fonte: Cópia em poliéster do projeto original, disponibilizado pela equipe SRA-ME/CE.

DESEMPENHO LUMÍNICO DO EDIFÍCIO

Após ratificar o correto dimensionamento dos brises, foram realizadas várias simulações de iluminação no interior da edificação, para compreender, qualitativa e quantitativamente, o comportamento lumínico nas duas salas em relação à radiação solar recebida ao longo do ano. Para isso, foram gerados os gráficos (Figura 12) para os 4 dias climaticamente representativos do ano (equinócios e solstícios), em três momentos do dia (9h, 12h e 15h), permitindo uma melhor interpretação dos níveis de iluminância no ambiente interno ao longo do ano.

Todas as simulações foram realizadas por meio do Radiance, plugin associado ao software Ecotect, na configuração de “céu nublado” (cloudy sky), a fim de verificar os níveis de iluminância alcançados na situação mais desfavorável da abóbada celeste.

Figura 12: Simulação dos níveis de iluminância para as duas salas situadas na ala oeste da edificação para os dias 21 de março, 21 de junho, 21 de setembro e 21 de dezembro, às 9h, 12h e 15h, respectivamente

Fonte: Gráfico editado pelos autores a partir do Radiance-Ecotec.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma questão que nos chamou a atenção, quando das visitas realizadas ao edifício, foi o pouco aproveitamento da iluminação natural difusa nos ambientes internos do bloco vertical, aliado a um uso quase exclusivo de iluminação artificial, percebendo-se, inclusive, a situação de persianas fechadas em diversas salas. Também foi verificado o uso predominante de cores escuras nos materiais de acabamento originais do projeto (Figura 13), como do alumínio (bronze), carpete, granito, forro em grelha metálica (bronze) e do próprio concreto aparente, os quais absorvem boa parte da radiação e reduzem consideravelmente a reflexão da luz.

Figura 13: Materiais com predominância de cores escuras nos ambientes internos

Fonte: Arquivo dos autores (2022).

A partir das simulações, em relação aos níveis de iluminância no interior das duas salas em estudo, foi possível verificar uma boa oferta de luz natural nas proximidades das fachadas. Há, no entanto, uma redução brusca dessa oferta a poucos metros de distância das esquadrias. Observou-se um padrão em que, ao meio-dia, há uma infiltração de luz consideravelmente maior do que nos demais períodos analisados, sendo, o horário das 9h, aquele que apresentou menores valores de iluminância.

Na sala situada a norte-nordeste, os pontos mais próximos aos brises apresentam em média 572 lux às 9h dos 4 dias simulados. À medida que os pontos se afastam das esquadrias, seus valores de iluminância caem consideravelmente, chegando a uma média de 114 lux na parte central e de 84 lux na entrada da sala (área oposta), neste mesmo período. Ao meio-dia, há em média uma oferta de 909 lux, nos pontos mais próximos da esquadria, reduzindo para médias de 182 lux e 127 lux ao distanciar-se das esquadrias. Às 15h, as médias atingem 722 lux, 143 lux e 100 lux, respectivamente.

Já na sala voltada para o sul-sudoeste, os pontos mais próximos à fachada marcam, às 9h, uma média de 588 lux e os pontos mais distantes apresentam uma média de 128 lux. Às 12h, atingem médias de 931 lux próximo às esquadrias, reduzindo para uma média de 199 lux na entrada da sala. Às 15h, as médias correspondem a 743 lux e 165 lux, respectivamente.

LEVANTAMENTO FOTOMÉTRICO

A segunda visita ao edifício, no dia 19 de fevereiro de 2022 (sábado), quando foi realizado o levantamento fotométrico das duas salas analisadas, foi dividida em dois momentos: às 9h e às 15h. Às 9h, o céu estava encoberto e choveu moderadamente por um curto período. A temperatura externa marcava 26°C. O luxímetro captou aproximadamente 10.800 lux advindos da abóbada celeste, no exterior da edificação. No mesmo dia, às 15h, o céu estava parcialmente nublado, não choveu. A temperatura externa marcava 29°C.

Um fator limitante à realização do levantamento foi o mau estado das persianas, em que algumas apresentavam defeito em seu acionamento. A escolha dos ambientes considerou a presença do maior número possível de esquadrias com bom funcionamento de tais componentes. Vale ressaltar, ainda, que a presença de mobiliários e equipamentos, como computadores, também teve influência na medição, visto que geram áreas de sombreamento em alguns pontos do levantamento (Figura 14).

Figura 14: Foto no dia 19 de fevereiro de 2022, apenas com luz natural, da sala NNE (SIMPE), às 9h (à esquerda); e da sala SSO (ASSESSORIA), às 10h (à direita)

Fonte: Arquivo dos autores (2022).

Durante a primeira visita feita à edificação, foi verificado o nível de iluminância gerado pela iluminação artificial, no final da tarde, às 17h, para que houvesse mínima interferência da radiação solar difusa. A medição foi realizada com o auxílio do luxímetro, modelo MINIPA-MLM-1020. A NBR 5413 (1992), determina uma média mínima de 300 lux para atividades de escritórios. Como as lâmpadas são bem distribuídas por todo o pavimento, observou-se uma média bem próxima a 400 lux em toda a sala, atendendo ao requisito mínimo recomendado pela norma. Esse dado foi importante para comparar com a situação oposta: quando as luminárias estão desativadas e há somente a influência da iluminação natural.

Em ambas as salas, seguiu-se a malha definida a partir da modulação 1.25m x 1.25m, orientada pelo forro. Admitiu-se o plano de trabalho a 75 cm do piso, visto que os usuários desenvolvem suas atividades diárias sobre mesas no mesmo padrão de altura. As Figuras 15 e 16 apresentam os resultados das medições feitas pelos autores, utilizando o luxímetro especificado.

Figura 15: Levantamento fotométrico no dia 19 de fevereiro de 2022, da sala NNE, às 9h (à esquerda); e às 15h (à direita)

Fonte: Arquivo dos autores.

Figura 16: Levantamento fotométrico no dia 19 de fevereiro de 2022, da sala SSO, às 9h (à esquerda); e às 15h (à direita)

Fonte: Arquivo dos autores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo desenvolvido realizou uma espécie de leitura do projeto da Sede do Ministério da Fazenda, em Fortaleza, de autoria do arquiteto Acácio Gil Borsoi, frente às questões referentes à proteção contra a entrada de radiação solar direta no interior da edificação e ao aproveitamento (potencial) da iluminação natural nas principais áreas de trabalho do edifício.

A partir da análise dos dados, ora apresentados, comprova-se a adequada implantação do edifício, definida pelo projeto, bem como o correto e preciso dimensionamento dos seus elementos de proteção solar; ambos, fatores que reduzem o aquecimento da edificação e, por consequência, minimizam o consumo de energia demandada por seu sistema de climatização artificial.

No que diz respeito ao aproveitamento da iluminação natural, é oportuno o questionamento sobre algumas escolhas, realizadas no projeto, com vistas ao alcance de resultados, potencialmente, de maior eficiência. Nesse sentido, o trabalho fixou sua atenção na paleta de cores mais escuras, empregada em diversos elementos do edifício: forros, pisos, divisórias, caixilharia, persianas e brises.

Entendemos, a discussão acima, como de grande relevância na formação de profissionais relacionados ao campo da arquitetura. Além da imensurável qualificação do espaço de trabalho, realizado pela iluminação natural, destacamos, aqui, o seu potencial no aumento da eficiência energética de uma edificação; ainda mais em contextos como o nosso, caracterizado por sua abundante oferta. O reforço dessa conscientização é a contribuição almejada pelo presente artigo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5413: Iluminância de interiores. Rio de Janeiro, 1992.

ASHRAE; (2013). ANSI/ASHRAE Standard 55-2013: Thermal environmental conditions for human occupancy. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc. Atlanta, EUA.

AUTODESK, Inc. Autodesk Ecotect Analysis. Version 2011. Autodesk Brasil, 2010.

DIÓGENES, Beatriz Helena Nogueira; PAIVA, Ricardo Alexandre. Caminhos da arquitetura moderna em Fortaleza: a contribuição do arquiteto Acácio Gil Borsoi. In: Anais do 2º Seminário Docomomo Norte-Nordeste. Salvador: 2008.

GIVONI, B.; (1992). Comfort, climate analysis and building design guidelines. in: Energy in Buildings, vol. 18, july/92, pp. 11-23.

HUMPHREYS, M. A. (1979), The variation of comfortable temperatures. Int. J. Energy Res., 3: 13-18. doi:10.1002/er.4440030103

LEITE, Renan Cid Varela; RAVIOLO, Bruno De Paiva Y; HOMEM FILHO, Ademir De Oliveira; BRAGA, Bruno Melo. O modernismo sob o sol tropical: Análise das proteções solares em três edificações referenciais do modernismo no Ceará. In: 7º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste. tradição nativa, universalidade, conservação, 2018, Manaus. Anais 7º Seminário DOCOMOMO Norte/Nordeste. tradição nativa, universalidade, conservação, 2018.

SAMPAIO NETO, Paulo Costa. Ressonâncias e inflexões do modernismo arquitetônico no Ceará: a contribuição de Gerhard Bormann. Tese de Doutorado. São Paulo: FAU/USP, 2012.

TRIMBLE INC. SketchUp. Versão 2021. 2020.

WOLF, José. Um mestre ainda aprendiz. AU (Arquitetura & Urbanismo), São Paulo, n.84, p.35-41, jun. 1999.